

DEMOCRACIA E A POLÍTICA DO ATOR

A partir da organização do Estado moderno, o sistema social vem passando por significativas mudanças no que se refere à sua estrutura, organização e dinâmica de funcionamento, principalmente, na perspectiva da garantia de direitos coletivos e individuais. A democracia tem se apresentado como um dos modelos de organização da sociedade, como o mais próximo de um sistema que pretenda-se garantir direitos e estabelecer processos racionalizados e impessoais, nos moldes da proposta Weberiana.

No entanto, a democracia por muitas vezes tem sido alvo de certas relações quando comparada e posta como consequência ou então garantidora do sistema capitalista. Seja pelo seu aspecto reformista ou mesmo pela economicização que o sistema social tem vivenciado na modernidade, o debate sobre democracia tem se tornado como apêndice de processos que são distantes e por vezes descolados da sua concepção primeira.

Weber, em sua leitura sobre a modernidade, já estabelecia possibilidades de que o sistema social seria cronicamente fragmentado, especializado, dividido em camadas de forma que, para além dos pontos de interconexão entre elas, autonomizariam-se na medida em que passariam a estabelecer regras e processos próprios diante das outras formas de pensamento e organização social. No entanto, não há como negar, e mesmo Max Weber, adiantava que uma ou mais esferas poderiam se sobrepor as demais, a qual já indicava que a economia vinha galgando vultuosa sobreposição sobre os demais sistemas e subsistemas sociais, como diria Parsons.

Adorno, Horkheimer, Habermas, entre outros pensadores do mundo moderno, indicavam certo pessimismo e temor diante de uma realidade que caminhava para uma ditadura da economia sobre o mundo da vida. Para tanto, fica ainda mais evidente que democracia e sistema econômico são processos que podem e devem ser pensados de forma disjuntas, separados, não querendo aqui fazer um exercício de neutralizar as forças de um sobre o outro, porém, pensar a democracia para além de um sistema econômico é garantia de que outras esferas podem ser interpostas e sobrepostas na relação entre democracia, Estado, economia, política, subjetividades e intersubjetividades.

Assim, neste artigo, proponho um debate sobre democracia, mas partindo da ideia de que para além de um sistema econômico, o mundo moderno pode pautar suas formas organizativas em

função de outros pressupostos e dimensões da vida. Partindo da Teoria do Ator, pretendo buscar as conexões que a democracia permite com a dimensão do projeto de vida, da condição de ator, das relações entre projeto do indivíduo e projeto coletivo, assim como a afirmação de que a democracia passa e se constitui enquanto tal no fortalecimento e reconhecimento dos atores sociais.

O Estado Moderno e a Democracia

Para os contratualistas, o Estado surge a partir de um pacto que visa cumprir um contrato, mas pelo fato de ser artificial, só terá validade enquanto a preservação da vida não estiver sofrendo ameaça. Daí a necessidade da construção de um Estado social, mediante a instituição do Estado, que deve mantê-lo enquanto detentor de um poder supremo. Ele o fará através da ameaça de punição a quem não cumprir o pacto mútuo estabelecido entre os indivíduos. Nessa sociedade, o ser humano submete-se a uma lei moral, de modo a não fazer a outros, o que não deseja para si.

Para Hobbes¹, o surgimento do Estado, deriva da necessidade de se exercer um controle sobre a natureza humana, pois ela torna impossível a vida coletiva, dado seu constante desejo de poder, de domínio sobre os outros. Daí a busca por saídas através de uma decisão racional – institucionalização do Estado. Para tanto, as pessoas precisam trocar sua liberdade, de “pouco valor”, embora sem limites, pela segurança que só o estado civil pode oferecer.

Logo, a base fundamental da existência desse Estado assenta-se em um poder superior ao de qualquer homem individualmente. Esse Estado é o *Leviatã*² – homem artificial, maior e mais forte que o ser humano, e que foi concebido para defendê-lo e protegê-lo. Pela autoridade que lhe é atribuída, torna-se detentor de muita força e poder a ponto de conciliar as vontades dos seres humanos. Esse poder legítimo, essa liberdade incondicional de agir, torna o Estado soberano em contraposição aos demais, que são súditos. Eis, assim, um Estado por instituição, um Estado

¹ HOBBS, T. *Leviatã*. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1988.

² A palavra *Leviatã* (do hebraico l'wiyatan) significa “a serpente enganadora, a serpente amarrada e subjugada”. Trata-se, para o povo de Israel, da imagem do maligno, o qual era representado, aqui, ou pelo crocodilo ou por um grande peixe ou monstro marinho; tais alusões sugerem, para o consciente coletivo do mundo bíblico, a imagem de um ser monstruoso, oponente de Deus. A partir disso, Hobbes comparou o grande poder do soberano com o *Leviatã* “... onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do *Leviatã*, lhe chamou Rei dos Soberbos. *Não há nada na Terra, disse ele, que se lhe possa comparar. Ele é feito de maneira a nunca ter medo. Ele vê todas as coisas abaixo dele, e é o Rei de todos os Filhos da Soberba*. Mas dado que é mortal, e sujeito à degenerescência, do mesmo modo que todas as outras criaturas terrenas, e dado que existe no céu (embora não na terra) algo de que ele deve ter medo, e a cuja lei deve obedecer (...)”. Cf.: HOBBS, T. *Leviatã*. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1988. p. 191.

Político.

O Estado se constitui enquanto *locus* de definição de estratégias, o qual se torna responsável pela forma como os grupos sociais se organizam e dinamizam-se, seja econômica, social, política e/ou culturalmente. No entanto, com o advento do Estado Democrático, a prerrogativa da participação passa a ser condição para o funcionamento da sociedade moderna, mesmo que tenha se tornado, em certa medida, uma concessão das classes dominantes para que trabalhadores e excluídos agissem mais a partir de uma percepção de participação do que propriamente realizada.

No entanto, contemporaneamente, democracia e participação têm sido foco de grande disputa e tensionamento entre movimentos sociais, sociedade civil organizada e Estado, de forma a possibilitar reformas da esfera pública com o objetivo de ampliar o acesso às populações que vivem a margem dos bens e recursos do Estado.

O modelo do Estado democrático liberal, representativo e federativo, tem suas limitações, no entanto, tem possibilitado alguns avanços importantes à população excluída social e economicamente, que, em outros momentos da história, permaneceram à margem das benesses produzidas pelo conjunto da sociedade. Mesmo assim, um regime democrático que aliado ao sistema capitalista implica em alterações significativas para que a participação e a equidade estejam limitadas não apenas pela formatação da democracia brasileira, mas também pelas próprias características do sistema social.

Entretanto, ainda permanece a contradição do sistema brasileiro e de inúmeras nações ditas democráticas, onde a relação entre democracia e capitalismo imprime um processo de distanciamento da noção de equidade e participação política, social e econômica, pois os avanços conquistados pelas populações excluídas historicamente são significativamente diminutos quando comparados aos segmentos e grupos sociais considerados estratégicos para o desenvolvimento capitalista.

O poder político e administrativo, uma dimensão ulterior da modernidade, não deriva diretamente do controle dos meios de produção, não obstante o que Marx tenha dito sobre o assunto. Dependendo das capacidades de vigilância, esse poder pode ser a origem do controle autoritário. Em oposição ao autoritarismo político está o prestígio da democracia – a palavra favorita do momento, pois quem não é democrata hoje em dia? Mas que tipo de

democracia está sendo discutida? Exatamente no momento em que os sistemas democráticos liberais parecem estar se difundindo por toda parte, descobrimos que tais sistemas estão sob pressão em suas próprias sociedades de origem³.

A democracia liberal tem se instituído como um sistema que se caracteriza por “eleições regulares, sufrágio universal, liberdade de consciência e pelo direito universal de candidatar-se a um cargo ou de formar associações políticas. Definida desta maneira, a democracia é normalmente relacionada ao pluralismo e à expressão de interesses diversos”⁴. No entanto, as democracias liberais têm demonstrado uma capacidade indiscutível de aliar-se ao capital e às regras de mercado, avançando para uma sociedade democrática que é regulada por um modelo de desenvolvimento que privilegia estratégias de acumulação e concentração de poder por parte das elites locais.

Não é minha intenção desconectar a noção de democracia da noção de mercado. Concordo com Touraine⁵ quando afirma que “não há democracia sem economia de mercado, mas existem muitos países que praticam a economia de mercado que não são democráticos. A economia de mercado é uma condição necessária, mas não suficiente para a existência da democracia”. No entanto, vale ressaltar que economia de mercado, não significa a existência de um mercado auto-regulável, o *laissez-faire*. Pelo contrário, o Estado democrático tem a atribuição de regular a dinâmica econômica de forma a não permitir que o capital imprima a desestruturação dos processos e dos espaços de produção e reprodução dos atores sociais, seja da dimensão cultural, social, econômica e política.

No entanto, os estados democráticos modernos tiveram uma atuação focada e eficiente na estruturação de grandes conglomerados industriais e empresariais, para que desta forma dessem suporte à atividade econômica nacional, em detrimento de estratégias de dinamização econômica que considerasse o mercado interno como fator preponderante para o crescimento, ou seja, os mercados com foco na microeconomia, nas economias locais, de pequena escala, da produção “artesanal” e do abastecimento local.

Que democracia (brasileira) é esta que, de um lado, estimulou, fortaleceu e criou as

³ GIDDENS, A. *Para além da esquerda e da direita: o futuro da política radical*. São Paulo: Editora da UNESP, 1996. p. 20.

⁴ GIDDENS, A. *Para além da esquerda e da direita: o futuro da política radical*. São Paulo: Editora da UNESP, 1996. p. 129.

⁵ TOURAINE, A. *O que é a democracia?* 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1996. p 212.

condições favoráveis (políticas, econômicas, legais e sociais) para a construção de grandes conglomerados industriais, empresariais (serviços, atacado, varejo, transporte, etc) e de produção agrícola (commodities), e, no entanto, promoveu a desarticulação das estruturas de produção descentralizadas?

Partamos da concepção de democracia como sendo

(...) o reconhecimento de que os indivíduos e coletividades têm o direito de serem os atores de sua história e não somente de serem libertados de suas cadeias. A democracia não está a serviço da sociedade ou dos indivíduos, mas dos seres humanos como sujeitos, isto é, criadores de si mesmos, de sua vida individual e coletiva⁶.

Dessa maneira, uma sociedade verdadeiramente democrática tem por princípio “garantir a igualdade não só dos direitos, mas também das oportunidades e limitar o quanto possível à desigualdade dos recursos”.⁷

Giddens defende a necessidade de que haja a democratização da democracia, no entanto, esta dependeria de um ambiente social fundado em uma sociedade reflexiva, pois sem esta, os indivíduos ficariam atrelados a um certo simbolismo tradicional e a uma forma preexistente de se fazer a prática cotidiana.⁸

O que é necessário por em questão, o que é preciso suprimir, é o centro, a idéia de que um conjunto deva ter um centro. O que é um centro além da presença material, aparentemente em meio à sociedade.... É a catedral, o palácio do governo, a bolsa e os bancos, Deus, o Estado ou as finanças. Numa sociedade pós-industrial não existem mais esses mundos transcendentais e o centro deve desaparecer. Se permanece, é porque um poder que não é absolutamente moderno, mas o herdeiro das classes dominantes anteriores, um Estado absolutista, ao mesmo tempo desempenha um papel tecnocrático, domina a sociedade...Aprendamos a romper com a velha noção de Estado, para rejeitar tudo o que é enquadramento e centralização, mas para reconhecer ao mesmo tempo a importância da capacidade de gerir as mudanças. É preciso romper o laço administrativo entre sociedade e Estado: é necessário uma sociedade descentralizada, porém um Estado planejador.⁹

⁶ TOURAINE, A. *O que é a democracia?* 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1996. p. 34.

⁷ TOURAINE, A. *O que é a democracia?* 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1996. p. 160.

⁸ GIDDENS, A. *As consequências da modernidade*. 2ª Edição. São Paulo: Editora UNESP, 1991.

⁹ TOURAINE, A. *Cartas a uma jovem socióloga*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. p. 195.

A multidimensionalidade da realidade social exige que o Estado democrático oportunize a reorganização, na perspectiva de vislumbrar nos espaços sociais, onde vivem os grupos e indivíduos, o *locus* para a produção de atores sociais que se constroem a partir de projetos individuais e coletivos.

É fato que este processo não pode e não deve ser, única e exclusivamente, um processo de concessão por parte do poder público, mas uma conquista dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, de forma que não se restrinja a um processo tutelado pelo Estado e pelas elites nacionais. Assim, a democracia, mais do que um sistema fechado e legalmente constituído, deve ser compreendido como uma construção social, histórica e cultural, que em sua forma mais pragmática, esta a execução das políticas públicas e o acesso aos recursos públicos (financeiros, humanos, tecnológicos, políticos, etc).

A burocracia, como método de acesso, e em certa medida, de “diálogo” entre Estado e sociedade, deve ser pauta imprescindível para um processo de reorganização e democratização do Estado, tendo a perspectiva de que a burocracia não é e não deve ser um instrumento de criterização dos “escolhidos” a serem premiados com os recursos públicos, mas de convergência a uma compreensão de desenvolvimento fundando no modo de vida dos povos e dos atores sociais. Modo de vida este que não deve estar atrelado unicamente às tradições, mas também não responder diretamente à economicização da dinâmica da vida, mas que garanta a inclusão nas estratégias do mercado permitindo que o funcionamento dos grupos sociais e suas tradições não sejam desestruturadas do ponto de vista das necessidades econômicas.

O Estado brasileiro, assim como esta pensado e organizado, deve sim, sofrer uma reorganização do ponto de vista da participação e da sua descentralização administrativa, no entanto, necessita ser reorganizado no seu funcionamento, seja no que se refere como e quem acessa as políticas públicas e, principalmente, no que se refere às formas de acesso.

A Política do Ator

A democracia não pode ser pensada somente pela perspectiva macroestrutural do sistema social, pois além da estrutura e das condições legais e organizativas, está à dimensão do projeto de vida, da construção cotidiana dos atores, da possibilidade dos atores se realizarem enquanto

produtores da realidade social, das intersubjetividades locais, as quais devem fundar novos pressupostos para a organização do Estado.

Touraine defende a ideia de que

(...) a democracia não pode ser definida como a subordinação da vida privada dos cidadãos ao interesse público e tampouco como limitação da vida pública à proteção da liberdade individual. Devemos defini-la como a combinação da unidade da lei e da técnica com a diversidade cultural e com a liberdade pessoal.¹⁰

Nesta perspectiva, as condições de vida dos atores enquanto pressuposto do sistema democrático, deve ter respaldo e legitimidade nas regras e normas institucionais, exigindo que a técnica e as leis sirvam enquanto aparato metodológico de proteção e garantia de um desenvolvimento equitativo e sustentável fundado nos princípios: 1) do respeito à cultura local e regional; 2) da organização social e política dos grupos sociais; 3) das relações econômicas que valorizam e reconhecem os atores em seus espaços de atuação e na realização de suas práticas sociais; 4) dos “padrões” ambientais sustentáveis; e 5) do espaço da vida, ou seja, de garantir que o projeto de vida dos atores seja a finalidade e busca das ações do Estado.

Assim, quando a democracia é organizada e estruturada a partir da noção de ator, a dimensão democrática oportuniza ao ator a liberdade de quebrar as amarras das tradições e normas comunitaristas, mas ao mesmo tempo, este não pode cair na mera substituição destas, por normas racionalizadas e “artificialmente” construídas. Deve sim, contemplar o projeto de vida e os espaços de construção coletiva como realização da noção de democracia. Resguardar e garantir a produção social e cultural do modo de vida dos grupos sociais, é a garantia de promover uma organização social efetivamente democrática. Assim sendo ator social e democracia se interconectam a partir do

esforço do indivíduo ou da coletividade para unir as duas faces de sua ação; a democracia é o sistema institucional que garante a combinação dessas duas faces [racionalização e identidade] no plano político e permite que uma sociedade que seja, simultaneamente, uma e diversa. (...) A democracia deve ajudar os indivíduos a serem *atores* (grifo do autor) e conseguirem em si mesmos, através de suas práticas como de suas representações, a integração não só de sua racionalidade, isto é, de sua capacidade para manipular técnicas e linguagens, mas também de sua identidade que se apóia em uma cultura e tradição,

¹⁰ TOURAINE, A. *O que é a democracia?* 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1996. p. 164.

reinterpretadas constantemente por eles em função das transformações do meio técnico.¹¹

Da mesma forma que outrora, a democracia foi um instrumento de liberdade das tradições e culturas que cerceavam os indivíduos, trazendo consigo a instrumentalidade e a racionalidade técnica. Assim, a democracia passa a ser um espaço fragilizado em função do aprofundamento da globalização dos mercados e pela instrumentalidade do conhecimento, posicionando o indivíduo numa condição de mero operador de sistemas tecnicistas. E é na busca de avançar nesta condição que se instala a partir da democracia liberal e da globalização, a democratização da democracia, a qual busca construir-se a partir da política do ator, ou seja, é através da libertação do ator, das amarras da tecnificação, integrando identidade e instrumentalidade, de forma a garantir um projeto de vida singular para o ator social.

A busca por uma cultura, efetivamente, democrática faz com que os atores sociais constituam-se enquanto *locus* de individuação e de relações intersubjetivas, fundadas nas relações locais, de identidade e autonomia, desde que baseados em relações de diálogo, de “reconhecer em cada indivíduo o direito de combinar, de articular em sua experiência de vida pessoal ou coletiva, a participação no mundo dos mercados e das técnicas com uma identidade cultural particular”¹².

A modernidade, ao mesmo tempo em que está imbricada em contingências que, de um lado, tecnifica e instrumentaliza a subjetividade, desconstruindo costumes, crenças e tradições estabelecidas historicamente e individualizando o espaço e “atemporizando” o tempo tem possibilitado a emergência da diversidade, da democratização das formas de comunicação, do reconhecimento social e político de grupos sociais historicamente ditos como atrasados, como é o caso dos camponeses, dos homossexuais, das populações tradicionais, dos saberes e das práticas tradicionais, entre outros.

Segundo Giddens¹³, a modernidade mediada pela noção de reflexividade, possibilita compreender os espaços sociais enquanto espaços de ressignificação e reconstrução permanente das práticas sociais. Assim, a modernidade se coloca enquanto momento histórico que retira o certo, a normatização, a homogeneização enquanto condição permanente e estabelece a organização social

¹¹ TOURAINE, A. *O que é a democracia?* 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1996. p. 175.

¹² TOURAINE, A. *Igualdade e diversidade: o sujeito democrático*. São Paulo: EDUSC, 1998. p. 65.

¹³ GIDDENS, A. *As consequências da modernidade*. 2ª Edição. São Paulo: Editora UNESP, 1991.

enquanto espaço fluido e em permanente mudança.

A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformuladas à luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. (...) Em todas as culturas, as práticas sociais são rotineiramente alteradas à luz de descobertas sucessivas que passam a informá-las. Mas somente na era da modernidade a revisão da convenção é radicalizada para se aplicar (em princípio) a todos os aspectos da vida humana, inclusive à intervenção tecnológica no mundo material. Diz-se com frequência que a modernidade é marcada por um apetite pelo novo, mas talvez isto não seja completamente preciso. O que é característico da modernidade não é uma adoção do novo por si só, mas a suposição da reflexividade indiscriminada – que, é claro, inclui a reflexão sobre a natureza da própria reflexão¹⁴.

Desta forma, a modernidade, de um lado, estabelece, de certo modo, o *homo economicus*, mas, ao mesmo tempo, possibilita que a sociedade não seja mais espaço de homogeneização, de massificação, de padronização, mas de abertura para novas possibilidades, novas vozes e olhares sobre a realidade social.

Não há, portanto, uma crise geral da modernidade, mas uma crise limitada, bastante profunda, no entanto para indicar que algo de importante se passa: o desaparecimento do evolucionismo social, da ideia de que existiria um processo natural de modernização, comandado por leis de desenvolvimento histórico capazes de revelar todos os aspectos da vida social e da sua transformação¹⁵.

Segundo Touraine,

a passagem para a modernidade não é a da subjetividade para a objetividade, da ação centrada sobre si para a ação impessoal, técnica ou burocrática. Ela conduz da adaptação ao mundo para a construção de mundos novos, da razão que descobre as idéias eternas para a ação que, racionalizando o mundo, liberta o sujeito e o recompõe¹⁶.

Será a partir da modernidade que o ator tem a possibilidade de se constituir, de forma que esta construção se dá na relação racionalidade-subjetividade. O ator integra aquilo que é desejo, que é cultura, que é produção, que é identidade e que faz parte da sua individuação e identidade com o que é progresso técnico, que, ao mesmo tempo em que o coloca enquanto objeto, instrumentaliza-o

¹⁴ GIDDENS, A. *As consequências da modernidade*. 2ª Edição. São Paulo: Editora UNESP, 1991. p. 45-46.

¹⁵ TOURAINE, A. *O Retorno do Actor: ensaio sobre sociologia*. Lisboa: Instituto Piaget. 1984. p. 56.

¹⁶ TOURAINE, A. *Crítica da modernidade*. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 243.

para a ação transformadora.

Assim, o ator, enquanto razão e identidade, se institui a partir da possibilidade da produção de uma subjetividade que permite a sua liberdade, sua libertação, mas não somente: possibilita também a liberdade do conjunto social em que está inserido, pois esta construção permeia a rede de relações por ele vivenciada.

Como defende Touraine, o ator

...não é simplesmente uma forma da razão. Ele só existe mobilizando o cálculo e a técnica, mas da mesma forma a memória e a solidariedade e, sobretudo, batalhando, indignando-se, esperando, inscrevendo a sua liberdade pessoal em combates sociais e libertações culturais. O ator, mais ainda que razão, é liberdade, libertação e negação ¹⁷.

O ator não é unicamente subjetividade, emoção, afetividade e solidariedade. Pelo contrário, faz questão de firmar-se também enquanto razão, racionalidade e técnica, pois não será na relação comunitária e de identificação puramente que o ator se constitui, mas também na relação com o que permite ao ator ressignificar sua relação com a realidade a partir de uma leitura racionalizada e objetivamente construída.

Desta forma, o indivíduo e suas organizações só se (re)produzem enquanto atores quando resistem à dominação, luta por liberdade e reconhece o outro enquanto ator. A resistência à dominação é condição fundante para que o ator não tenha no mercado o ideal de mundo, muito menos tenha na comunidade¹⁸ (estado, movimentos sociais, tradição, etc) espaço uno de (con)vivência. Pelo contrário, tanto um quanto outro podem se constituir enquanto formas de dominação e homogeneização do indivíduo e da sociedade. Para isto, é necessário que o ator crie condições de defesa em relação ao mercado e à comunidade.

Desta forma, a produção do ator não se dará apenas por este duplo afastamento, mas

¹⁷ TOURAINE, A. *Poderemos viver juntos?* iguais e diferentes. Petrópolis: Ed. Vozes, 1998. p. 75.

¹⁸ A noção de comunidade tem como norte a ideia de massificação, de relações estabelecidas a partir de ideologias e dogmas que impossibilitam o ator de repensar criticamente suas práticas sociais. A noção de comunidade não tem a objetividade da comunidade enquanto *locus*, mas enquanto noção de comunitarismo, que desconstrói a ideia de que os indivíduos e as organizações possam quebrar as amarras de um sistema social imposto e inquestionável. Mas, ao mesmo tempo, a noção de comunidade traz consigo os princípios de solidariedade, de identidade, de construção coletiva de um projeto, sendo condição fundante para que o ator se constitua enquanto tal, pois a individualização é o atrelamento ao mercado e a racionalidade instrumental. Da mesma forma, a relação unidimensional com a comunidade leva o ator a se instituir enquanto objeto de ideologias e dogmas.

essencialmente pela rearticulação destes dois espaços na consolidação de um modo de vida que integra subjetivação e instrumentalidade¹⁹, ou seja, a construção de um projeto coletivo de rural articulado com o mercado, respeitando e defendendo a condição camponesa e seu reconhecimento social e político enquanto tal.

A resistência à dominação, da mesma forma que mantém o ator distante dos processos homogeneizadores, propicia que reconheça o outro e este a si mesmo enquanto ator, possibilitando a quebra do isolamento e da individualidade contida anteriormente.

Assim, como a resistência à sociedade de mercado (capitalista) e a comunidade (enquanto forças homogeneizadoras) são condicionantes para a produção do ator, é necessário a afirmação de um projeto coletivo perante a organização social. O indivíduo isolado de processos coletivos de reconhecimento e de autonomia não conquista sua condição de ator.

Para tanto, a noção de ator está, necessariamente, articulada à idéia de ação coletiva, a qual nos remete à noção de uma categoria social muito particular que “...questiona uma forma de dominação social, simultaneamente particular e geral, invocando contra ela valores e orientações gerais da sociedade, que ela partilha com seu adversário, para privar este de legitimidade”²⁰.

Nesta perspectiva, a organização social em ambiente democrático é o espaço onde os atores se articulam por um projeto coletivo com o objetivo de reivindicar e lutar por princípios éticos contra um poder hegemônico. Para tanto a democracia é condição para a existência de ações coletivas, que será o fundamento e razão para a produção do ator.

¹⁹ TOURAINÉ, A. *Poderemos viver juntos? iguais e diferentes*. Petrópolis: Ed. Vozes, 1998.

²⁰ TOURAINÉ, A. *Poderemos viver juntos? iguais e diferentes*. Petrópolis: Ed. Vozes, 1998. p. 113.